

Autorregulación del aprendizaje y lectura científica en docentes en formación: Un estudio exploratorio

Autoría del artículo:

Marta Torrijos-Muelas

Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, España

Marta.Torrijos@uclm.es

<https://orcid.org/0000-0001-8072-7880>

Sixto González-Víllora

Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, España

Sixto.Gonzalez@uclm.es

<https://orcid.org/0000-0003-2473-5223>

Ana Rosa Bodoque-Osma

Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, España

Rosa.Bodoque@uclm.es

<https://orcid.org/0000-0002-1382-7467>

Resultados

Esta es una versión ampliada de los resultados de la investigación “Autorregulación del aprendizaje y lectura científica en docentes en formación: Un estudio exploratorio”, publicada en la revista *OCNOS. Revista de estudios sobre lectura* (con fecha 15 de enero de 2024 se encuentra aceptada y en proceso de edición, por lo que se actualizará esta información con los detalles de la publicación en breve).

Autorregulación del aprendizaje (ARA)

La tabla 2 refleja las medias para la muestra total de estudiantes del Grado en Maestro en los tres posibles puntajes que ofrece la escala SRSI-SR adaptada.

Tabla 2*Puntuaciones medias por Factor en ARA para la muestra de N = 1253*

Puntuación	Mínimo	Máximo	M	DT
Total	2.38	9.38	6.59	.912
Subescala desadaptativa (FI)*	.50	7.50	4.5	1.17
Subescala adaptativa (FII, FIII, FIV)	2.67	10	7.29	1.029
FII	3	10	8.05	1.169
FIII	2.5	10	6.26	1.52
FIV	2.5	10	7.55	1.474

Nota. *FI se ha reconvertido a sus puntuaciones inversas al ser un factor desadaptativo. FI = Hábitos inadecuados de regulación (subescala desadaptativa); FII: Organización del entorno; FIII: Búsqueda de información; FIV = Organización de la tarea; Subescala adaptativa = FII, FIII, FIV. M = media. DT = desviación típica.

La tabla 3 recoge el análisis descriptivo de las variables sociodemográficas en relación con la puntuación de cada factor y subescala en ARA según el instrumento SRSI-SR adaptado.

Tabla 3*Estadísticos descriptivos en ARA (SRSI-SR adaptado) según variables sociodemográficas*

Puntuación	Género				Grado				Curso							
	Masculino N = 304		Femenino N = 938		Infantil N = 408		Primaria N = 834		1° N = 501		2° N = 370		3° N = 254		4° N = 117	
	M	DT	M	DT	M	DT	M	DT	M	DT	M	DT	M	DT	M	DT
Total	6.32	.896	6.68	.902	6.63	.949	6.57	.895	6.59	.878	6.59	.892	6.62	.959	6.5	1.026
Subescala desadaptativa	4.64	1.127	4.45	1.181	4.44	1.203	4.52	1.153	4.45	1.178	4.46	1.136	4.57	1.156	4.66	1.261
Subescala adaptativa	6.88	1.001	7.42	1.002	7.35	1.073	7.26	1.01	7.31	.976	7.31	1.024	7.31	1.098	7.11	1.111
FII	7.76	1.180	8.15	1.150	8.11	1.235	8.03	1.135	8.1	1.125	8.15	1.139	8.00	1.234	7.75	1.258
FIII	5.98	1.502	6.35	1.514	6.27	1.558	6.26	1.500	6.33	1.444	6.16	1.503	6.26	1.651	6.25	1.577
FIV	6.89	1.470	7.76	1.411	7.69	1.444	7.48	1.483	7.5	1.422	7.62	1.477	7.66	1.484	7.33	1.631

Nota. FI = Hábitos inadecuados de regulación (subescala desadaptativa); FII: Organización del entorno; FIII: Búsqueda de información; FIV = Organización de la tarea; Subescala adaptativa = FII, FIII, FIV. M = media; DT = desviación típica.

Se encontraron diferencias significativas en los grupos de la variable género en todas las puntuaciones ofrecidas por la escala SRSI-SR adaptada. Todas las diferencias tienen un tamaño del efecto moderado que oscila entre $A = .548$ y $A = .665$ (tabla 4).

Tabla 4

Prueba de Mann-Whitney entre las puntuaciones de ARA (SRSI-SR) y variables sociodemográficas

Puntuación	Variable	U de Mann-Whitney	Sig.	A
Total	Género	109432.500	<.001	.616
	Grado	163533.000	.266	
Subescala desadaptativa	Género	129019.000	.012	.548
	Grado	162734.000	.209	
Subescala adaptativa	Género	99266.000	<.001	.652
	Grado	159488.000	.073	
FII	Género	113840.500	<.001	.601
	Grado	160150.500	.851	
FIII	Género	123957.500	<.001	.565
	Grado	169040.000	.851	
FIV	Género	95505.500	<.001	.665
	Grado	156619.500	.022	.540

Nota. Subescala desadaptativa = FI (hábitos inadecuados de regulación); FII: Organización del entorno; FIII: Búsqueda de información; FIV = Organización de la tarea; Subescala adaptativa = FII, FIII, FIV; En negrita las puntuaciones significativas. Solo se ha calculado el tamaño del efecto (A) para los resultados significativos

La exploración de la muestra en la variable curso (tabla 5) solo arrojó diferencia significativa en cuanto al FII ($p = .014$). En la comparación por pares se muestra que esta diferencia se da entre el grupo de primer curso y el de cuarto ($p = .029$) y entre este último y el de segundo curso ($p = .011$). Ambas diferencias muestran un tamaño del efecto moderado con valores de $.586$ y $.592$ para el estadístico A (tabla 6).

Tabla 5

Prueba de Kruskal-Wallis (variable de agrupación: curso)

Puntuación en ARA (SRSI-SR)	H	gl	Sig.
Total	.668	3	.881
Subescala desadaptativa	4.695	3	.196
Subescala adaptativa	2.662	3	.447
FII	10.679	3	.014
FIII	2.109	3	.550
FIV	4.345	3	.227

Nota. Subescala desadaptativa = FI (hábitos inadecuados de regulación); Subescala adaptativa = FII, FIII, FIV; FII: Organización del entorno; FIII: Búsqueda de información; FIV = Organización de la tarea

Tabla 6
Comparaciones por pares (prueba Mann-Whitney)

Cursos comparados	Estadístico de prueba	Sig.*	A
1° - 2°	-14.328	1.000	
1° - 3°	27.155	1.000	
1° - 4°	102.746	.029	.586
2° - 3°	41.483	.912	
2° - 4°	117.074	.011	.592
3° - 4°	75.591	.342	

Nota. *Se ha utilizado el nivel de significación ajustado mediante la corrección de Bonferroni. Solo se calcula el tamaño del efecto (A) para los resultados significativos

Lectura científica en estudiantes de grado en Maestro

Se obtuvieron los porcentajes de respuesta observados en la variable rango de artículos leídos por la muestra de futuros maestros (figura 1).

Figura 1.

Porcentaje de respuesta a la variable rango de artículos leídos en el cuatrimestre anterior

Nota. Moda = uno o dos artículos leídos; Mediana = tres o cuatro artículos

La comparación de los grupos generados a partir de las respuestas en las variables sociodemográficas (tabla 7) no arroja diferencias significativas en lectura científica por grado estudiado (infantil vs. primaria), pero sí por género ($p = .015$), con un tamaño del efecto moderado ($A = .545$) en favor de las mujeres. Igualmente, el

análisis de Kruskal-Wallis ha revelado diferencias significativas en el rango de lectura según el curso estudiado ($p < .001$). Las pruebas post-hoc de análisis por pares señalan diferencias entre quienes se encuentran en su primer año en el grado y sus compañeros del siguiente curso ($p = .000$) y también difieren estudiantes de este segundo curso con los de tercero ($p = .000$). Ambas diferencias con un tamaño del efecto moderado (tabla 8).

Tabla 7

Pruebas para la diferencia en rango de artículos leídos según variables sociodemográficas

Variable	N	Estadístico		gl	Sig.	A
		U (Mann-Whitney)	Chi-cuadrado (Kruskal-Wallis)			
Género	1242	129608.000			.015	.545
Grado	1253	165300.000	--	--	.203	--
Curso	1253	--	56.068	3	<.001	

Nota. Se resumen estadísticos de dos pruebas diferentes para comodidad de la presentación de resultados, las casillas vacías no aplican para la variable analizada. Solo se ha calculado el tamaño del efecto (A) para el resultado con significación estadística.

Tabla 8

Pruebas post-hoc de comparación por pares

Grupo comparado	Estadístico de prueba	Sig.*	A
3° - 1°	20.655	1.000	
3° - 4°	-102.079	.059	
3° - 2°	179.174	.000	.645
1° - 4°	-81.424	.150	
1° - 2°	-158.519	.000	.626
4° - 2°	77.095	.238	

Nota. *Se usan los valores de significación ajustados mediante la corrección de Bonferroni. Solo se ha calculado el tamaño del efecto (A) para las comparaciones significativas.

Autorregulación del aprendizaje en relación con el rango de artículos leídos

El análisis de los promedios de cada una de las subescalas del SRSI-SR revela diferencias significativas en todas ellas (tabla 9).

Tabla 9

Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis entre ARA y rango de artículos leído

Puntuación	N	Estadístico de prueba	gl	Sig.
Total	1253	54.9128	5	<.001
Subescala desadaptativa	1253	26.536	5	<.001
Subescala adaptativa	1253	50.896	5	<.001
FII	1253	12.147	5	.033
FIII	1253	47.310	5	<.001

FIV	1253	32.501	5	<.001
-----	------	--------	---	-------

Nota. Subescala desadaptativa = FI (hábitos inadecuados de regulación);
Subescala adaptativa = FII, FIII, FIV; FII: Organización del entorno; FIII:
Búsqueda de información; FIV = Organización de la tarea

La comparación por pares posterior evidencia entre qué rangos de lectura hay diferencias significativas en cada escala del instrumento SRSI-SR adaptado (tabla 10).

Tabla 10

Pruebas post-hoc de comparación por pares

Comparaciones	Puntuaciones en ARA (SRSI-SR adaptado)																	
	Total			Desadaptativa			Adaptativa			FII			FIII			FIV		
	Est.	Sig.	A	Est.	Sig.	A	Est.	Sig.	A	Est.	Sig.	A	Est.	Sig.	A	Est.	Sig.	A
Ninguno – 1-2	-82.173	.300		-47.009	1.000		-77.931	.410		-48.257	1.000		-59.646	1.000		-90.746	.147	
Ninguno – 3-4	-157.234	.000	.626	-92.447	.134	.574	-152.784	.000	.621	-91.371	.146	.572	-140.625	.001	.614	-117.553	.014	.595
Ninguno – 5-7	-172.860	.000	.639	-81.595	.469		-175.181	.000	.640	-81.032	.486		-177.337	.000	.642	-141.671	.003	.614
Ninguno – 8-10	-179.482	.001	.644	-155.934	.007	.621	-152.031	.011	.625	-71.062	1.000		-136.320	.031	.606	-151.562	.010	.619
Ninguno – Más 10	-257.343	.000	.697	-167.074	.000	.630	-246.397	.000	.687	-120.635	.027	.593	-217.971	.000	.671	-208.525	.000	.661
1-2 – 3-4	-75.061	.172		-45.438	1.000		-74.853	.176		-43.114	1.000		-80.980	.085		-26.808	1.000	
1-2 – 5-7	-90.687	.084		-34.585	1.000		-97.250	.044	.581	-32.775	1.000		-117.692	.004	.594	-50.925	1.000	
1-2 – 8-10	-97.309	.239		-108.925	.098		-74.100	.997		-22.805	1.000		-76.675	.812		-60.817	1.000	
1-2 – Más 10	-175.171	.000	.639	-120.065	.005	.597	-168.466	.000	.632	-72.378	.451		-158.325	.000	.625	-117.779	.007	.593
3-4 – 5-7	-15.626	1.000		10.852	1.000		-22.397	1.000		10.339	1.000		-36.712	1.000		-24.118	1.000	
3-4 – 8-10	-22.248	1.000		-63.487	1.000		.753	1.000		20.309	1.000		4.305	1.000		-34.009	1.000	
3-4 – Más 10	-100.110	.049	.582	-74.627	.404		-93.613	.089		-29.264	1.000		-77.345	.317		-90.971	.108	
5-7 – 8-10	-6.622	1.000		-74.339	1.000		23.150	1.000		9.970	1.000		41.017	1.000		-9.891	1.000	
5-7 – Más 10	-84.483	.319		-85.480	.281		-71.216	.783		-39.603	1.000		-40.634	1.000		-66.854	1.000	
8-10 – Más 10	-77.861	1.000		-11.140	1.000		-94.366	.459		-49.574	1.000		-81.650	.867		-56.962	1.000	

Nota. Est. = estadístico de prueba en las comparaciones por pares; Sig. = Se usan los valores de significación ajustados mediante la corrección de Bonferroni; Solo se ha calculado el tamaño del efecto (A) para las comparaciones significativas. En negrita los resultados significativos

